

ARXITEKTURA DIAGRAMMALARIDA QIZIQARLI JOYLARNI CHIZISHDA REALIZM TOMONI

Polotov Karimjon Kuronboyevich

Andijon Iqtisodiyot va qurilish instituti

Amaliy matematika va informatika kafedrasida katta o'qituvchisi.

Annotatsiya. Qiziqish sohalari (AOI) ba'zi umumiy xususiyatga ega bo'lgan tizim arxitekturasi diagrammalarining elementlari guruhlarida aniqlanadi. AOI larni vizualizatsiya qilish UML diagrammalari kabi oddiy diagrammalarga foydali qo'shimcha hisoblanadi. UML diagrammalarida avtomatik ravishda AOI chizish uchun ba'zi usullar taklif qilingan. Biroq, haqiqiy foydalanuvchilar bunday usullarning natijalarini inson tomonidan yaratilgan AOI bilan solishtirganda yaxshiroq yoki yomonroq deb bilishadimi va nimani yaxshilash kerakligi aniq emas. Biz bu erda kompyuterda chizilgan AOI ning qabul qilingan sifatini o'rganish va yaxshilash jarayonini taqdim etamiz. Buning uchun biz foydalanuvchilar kompyuterda chizilgan AOI sifatini qo'lda chizilgan diagrammalarga nisbatan qanday qabul qilishlari haqida tushuncha beradigan sifatli baholash o'tkazdik. Ushbu natijalardan so'ng, Biz kompyuterda chizilgan AOI lar uchun mavjud algoritimga bir nechta yaxshilanishlarni yaratdik va amalga oshirdik. Keyinchalik, biz turli xil AOI chizmalarini miqdoriy taqqoslash uchun masofa ko'rsatkichini ishlab chiqdik va bu ko'rsatkichdan bizning takomillashtirilgan renderlash algoritmimiz chizmalarga qaraganda (yaxshi) inson chizmalariga yaqinroq chizmalar yaratishini ko'rsatish uchun foydalandik.

Kalit so'zlar. UML diagrammasi, Dasturiy ta'minotni vizualizatsiya qilish, Axborotni vizualizatsiya qilish, Empirik baholashlar, Shaklni vizual taqqoslash.

Kirish.

UML diagrammalari tizim arxitektorlari dasturiy ta'minot arxitekturalari va dizaynlarini tasvirlash va tushunish uchun tanlagan usullardan biridir, masalan. turli interfeyslar, komponentlar yoki rollar o'rtasidagi tizimli va funksional munosabatlar. Ularning dizayni va izlanishlari Rational Rose, Borland Together, Telelogic Tau va ArgoUML kabi ochiq manbalar kabi ko'plab tijorat vositalari tomonidan qo'llab-quvvatlanadi. Umumiy xususiyatga ega bo'lgan dasturiy ta'minot elementlari tizim tahlilida alohida qiziqish uyg'otadi, masalan. " barcha yuqori ishonchli komponentlar", " 1 MB dan ortiq xotiradan foydalanadigan barcha komponentlar", "tizimning 2.3 versiyasida kiritilgan barcha komponentlar" yoki "bir xil tarmoqdagi barcha komponentlar". Bunday elementlar to'plamini biz qiziqish sohasi (AOI) deb ataymiz. AOI lar mavjud tomonidan hisoblangan dasturiy ta'minot ko'rsatkichlari yordamida aniqlanishi mumkin.

Asosiy qism.

Biroq, kompyuter usuli amalda samarali bo'lishi uchun ba'zi muhim savollarga javob topish kerak: haqiqiy foydalanuvchilar kompyuterda chizilgan AOI larni qo'lda chizilgan AOI lar bilan taqqoslaydimi? Agar yo'q bo'lsa, nima uchun va qanday qilib biz kompyuterda chizilgan AOI larni yaxshi sifatli qo'lda chizilganlarga o'xshashi uchun yaxshilashimiz mumkin? Ushbu maqolada biz kompyuterda chizilgan AOI ning qabul qilingan sifatini o'lchash va yaxshilash bo'yicha izlanishimizni taqdim etamiz. AOI sifatini baholash uchun biz batafsil empirik baholashni ishlab chiqdik va amalga oshirdik. Baholash natijalaridan biz AOI ni ko'rsatishning asl algoritmi [9] va qo'lda chizilgan maydonlarning kuchli va zaif tomonlarini aniqladik. Bizning xulosamiz shuki, qo'lda chizilgan maydonlar, garchi turli odamlar uchun juda o'zgaruvchan bo'lsa-da, kompyuterda

chizilganlarga qaraganda tushunish osonroqdir. Kompyuterda chizilgan maydonlarning ikkita asosiy kamchiliklari aniqlandi. Keyinchalik, biz ushbu cheklovlarni hal qilish uchun original AOI algoritmini o'zgartirdik va kengaytirdik. Nihoyat, biz AOI ko'rsatuvlarini solishtirish uchun masofa ko'rsatkichini ishlab chiqdik va bizning takomillashtirilgan algoritmimiz natijalari dastlabki ko'rsatish algoritmining natijalariga qaraganda (yaxshi) inson chizmalariga yaqinroq ekanligini ko'rsatdik. Ushbu qog'oz quyidagi tarzda tuzilgan. 2-bo'lim diagrammalarda AOI-larni vizualizatsiya qilish va diagramma chizish bilan bog'liq sifat jihatlarini baholash bo'yicha tegishli ishlarni ko'rib chiqadi. 3-bo'limda asl AOI algoritmi ko'rib chiqiladi. 4-bo'limda asl usulning algoritmik cheklovlari batafsil yoritilgan. 5-bo'limda biz kompyuter va inson chizmalarining sifatini solishtirish uchun o'tkazgan empirik baholash keltirilgan. 6-bo'lim elementlarni to'g'ri geometrik istisno qilish va qo'lning tabiiy oqimi orqali diagrammalarda AOI ko'rsatishni yaxshilaydigan yangi texnikamizni taqdim etadi. 8-bo'limda baholash natijalari va kompyuterda ko'rsatilgan AOI sifatini oshirish maqsadimiz uchun taklif qilingan algoritmik takomillashtirishlar taqdim etiladi va muhokama qilinadi. Nihoyat, 9-bo'lim maqolani yakunlaydi. UMLdan tashqari qo'lda chizilgan diagrammalar va diagramma izohlarining sifat atributlari sohasida ko'plab tegishli ishlar mavjud. Ayniqsa, Plimmer va boshqalar. kompyuterda tuzilgan diagrammalarning inson annotatsiyasi uchun bir nechta tizimlarni taqdim etdilar. Ushbu vosita IDE-da tahrirlangan manba kodiga moslashish uchun foydalanuvchi tomonidan chizilgan izohlarni boshqaradi, bu bizning talabimizga o'xshaydi, AOIlar joylashuvidan qat'i nazar, ular qamrab olgan elementlarga mos kelishi kerak. Qo'lda chizilgan diagrammalar va izohlarni obodonlashtirish masalalari va Yeung va boshqalar tomonidan muhokama qilinadi. Annotatsiya chizig'ining silliqliqi, izohlash kabi kerakli muammolarni aniqladi.

Bizning alohida vazifamiz - foydalanuvchi eskizidan boshlashdan ko'ra, bunday izohlarni to'liq avtomatik ravishda yaratishdir. Oldingi ishdan kelib chiqadigan xulosa shundan iboratki, oddiy, izohsiz UML ko'pincha tushunish qiyin va vazifaga oid izohlar bilan kengaytirilsa, yaxshiroq ishlashi mumkin. Bizning AOI aynan shunday izoh bo'lib, ma'lum bir tizim tuzilishi ustidagi o'zaro bog'liqliklarni ko'rsatish uchun foydalidir. Bu yangi belgi bo'lganligi sababli, yaxshi AOI chizmasini yaratadigan xususiyatlar hali aniq o'rganilmagan. Bizning maqsadimiz qo'lda chizilgan yaxshi AOI-larga o'xshash AOI-ni ko'rsatadigan kompyuter algoritmini yaratishdir. Shunga qaramay, AOI chizmasining qabul qilingan sifatini baholash uchun bizga maxsus tadqiqot kerak. Ushbu maqolaning qolgan qismida biz bunday tadqiqotni va tadqiqot natijalariga asoslangan takomillashtirilgan kompyuter AOI ko'rsatish algoritmini taqdim etamiz.

Texnik cheklovlar.

Bu erda b o'chirgichning oq chegara kengligini boshqaradi. 5-rasmni ko'rib chiqaylik, bu erda A-D elementlari maydonda va E, F tashqarida joylashgan. Agar biz to'ldirilgan joylarni chizsak va bir-birining ustiga chiqadigan elementlar to'liq maydon ichida bo'lsa, silgi usuli juda yaxshi ishlaydi, masalan. 5a-rasmda E. Biroq, bu holatda ham o'chirgich belgisi E ning hududdan

tashqarida ekanligini osongina ko'rish uchun etarlicha aniq emas. Chiqarilishi kerak bo'lgan hududni qisman qoplaydigan elementlar uchun, masalan. 5a-rasmdagi F, ishora yanada zaifroq. Kontur chizilgan maydonlar uchun o'chirish texnikasi juda zaif ishlaydi (5b-rasmda F) yoki umuman ishlaymaydi (5b-rasmda E), chunki o'chirish uchun kam yoki hech narsa yo'q, bu jiddiy cheklovdir, chunki ko'p holatlarda kontur chizish to'ldirilgan chizmaga afzallik beriladi, masalan. Bir nechta mavjud ranglar mavjud bo'lganda, konturlarni qora va oq rangda chop etishda, ko'plab konturlar bir-biriga yopishganda yoki aralastirish qobiliyatiga ega grafik uskunalar mavjud bo'lmaganda. Biroq, o'chirish texnikasining eng muhim muammosi shundaki, u bizning baholash tadqiqotimiz davomida ko'rsatilgan ko'pchilik foydalanuvchilar uchun juda g'ayritabiiy bo'lib chiqdi (5-bo'lim).

Chizma ishlab chiqarish.

Birinci bosqichda ishtirokchilarga A4 qog'ozga oq-qora rangda bosilgan 110 ta sinfdan iborat murakkab sinf diagrammasi berildi (7-rasm) va har biri sinf raqamlari ro'yxati sifatida berilgan, chop etilgan bosilgan 7 ta AOI. alohida qog'ozda. Ro'yxat quyidagicha:

- **Area 1: 4, 5, 13, 12, 17.**
- **Area 2: 51, 52, 55, 58, 59, 57, 68.**
- **Area 3: 14, 21, 22, 32, 40, 41, 60, 58, 59, 80.**
- **Area 4: 33, 34, 35, 36, 43, 61, 62, 66.**
- **Area 5: 66, 82, 81, 95, 96, 103, 105, 104.**
- **Area 6: 49, 50, 51, 67, 69, 111, 76, 78.**
- **Area 7: 86, 92, 93, 99, 94, 80, 96, 95, 103.**

Ishtirokchilardan biz o'zimiz taqdim etgan qizil marker qalam bilan ushbu diagrammada kontur sifatida joylarni chizishlari so'ralgan. Subyektlarga rasm chizishdan maqsad boshqa shaxsga qaysi sinf qaysi soha(lar)da ekanligini va qaysi sohada qaysi sinflar borligini aniq va tez etkazish ekanligi aytili. 10 ta sinf va bitta AOIni o'z ichiga olgan boshqa, ancha kichikroq, UML diagrammasida chizilgan misol chizma ham asosiy tasvirlash maqsadlari uchun taqdim etilgan. To'liq tajriba ko'rsatmalari alohida A4 varag'ida ham taqdim etilgan. Mavzularga yakuniy rasmni tayyorlashdan oldin mashq qilish uchun bir nechta qog'oz varaqlari ham berildi.

Xulosa.

Biz UML diagrammalarida kompyuter tomonidan ko'rsatilgan qiziqish sohalariga (AOI) urinishimizni taqdim etdik, shuning uchun ular tushunarli odamlar chizmalariga o'xshaydi. Birinchidan, biz mavjud AOI ko'rsatish usulini [9] empirik baholash orqali inson tomonidan chizilgan natijalar bilan solishtirdik va mavjud usulning ba'zi estetik va to'g'rilik cheklovlarini, shuningdek, foydalanuvchilar yaxshi chizilgan deb hisoblagan narsalarni topdik. [9] dagi usul estetika bo'yicha o'rtacha ball oldi. Keyinchalik, biz asl renderlash usuliga bir nechta yaxshilanishlarni ishlab chiqdik. Geometrik istisno texnikasi barcha elementlarni to'g'ri va ko'rinadigan tarzda istisno qiladigan konturlarni yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. byelas2009.pdf
2. https://www.researchgate.net/profile/Vazira-Karimova/publication/340526825_O'ZBEKISTON_RESPUBLIKASI_OLIIY_VA_ORTA_MAXSUS_TA'LIM_VAZIRLIGI/links/5e8f614992851c2f5290fef9/OZBEKISTON-RESPUBLIKASI-OLIIY-VA-ORTA-MAXSUS-TALIM-VAZIRLIGI.pdf
3. <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0360131509001018>
4. <https://www.forbes.com/sites/jeanneallen/2020/03/13/how-technological-innovation-in-education-is-taking-on-covid-19/>